

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente, solicito se me conceda **acceso al expediente electrónico** identificado como **VARIOS 960/2024**, radicado ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que:

- Me encuentro vinculado al asunto como promovente por propio derecho.
- He realizado promociones previas relacionadas con el expediente.
- Cuento con usuario activo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Poseo firma electrónica (FIREL) válida para efectos de autenticación.

Con fundamento en el **Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal**, solicito se vincule mi usuario al expediente mencionado, a fin de consultar sus actuaciones, acuerdos y documentos públicos.

Sin otro particular, quedo atento a la resolución que recaiga a la presente solicitud.

ATTENTAMENTE

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion25297_1.pdf
Secuencia: 7929027

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T02:36:06Z / 2025-08-05T20:36:06-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	65 6b e8 22 a5 f4 f5 5e 33 e1 48 6f e1 dc b3 a6 1c 05 93 68 5e 42 59 4f 97 80 91 df d3 0e ca d7 25 3a 30 84 8a da b3 0e 2c 65 e3 6d e5 31 1d af 53 13 dc 59 25 56 f9 5b 9c 40 dc 75 d1 86 2e f7 16 59 af c2 d4 f1 c8 81 86 e0 e9 d2 e6 6f 86 9d 91 55 f9 ca 0b 0f 83 3e a2 d9 b9 f0 94 8a 64 29 d6 3b 65 55 12 de 34 71 01 77 af 07 3f c2 b1 ba ad c9 f4 57 63 ef a8 6e 48 ac 38 94 b8 78 ec 4c 8e 94 5e 77 21 b0 a3 c7 1f 7c 9d d4 d8 18 ec f1 cc f9 cb 3a 52 77 07 35 67 33 3a 6e 24 7d 1d 46 ad c5 3d e4 47 9e 44 82 e1 59 dc 9b d9 52 b7 4a 48 bf df 72 4b bd 3f 5c 18 8c 95 17 b0 0a 89 6e 8a 7c ab 18 df 3a 75 ba 5c d9 8e f0 bc bf fe d1 6a 8e 37 ee 1e 8f 89 d3 be f7 50 d4 f1 22 4f d6 cd cb d1 4b f3 c2 6a ae 98 2a e0 e7 e6 9c 77 14 a4 d1 5e 9b ae 58 ae 0d db 0a bc 0d fa 18 d5 09			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T02:36:06Z / 2025-08-05T20:36:06-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6632000000000000000000000018064			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T02:36:06Z / 2025-08-05T20:36:06-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	295310			
	Datos estampillados:	3B68C041FCA22BE7AB60BB99885CCFD34CC4F29DFFC5A10DFB4D17995B7DEBA BDFF60D1426F325B1BEBE578DC1E503C5E79A1EC27904BC08565E80F4ED266			

5D86e09a7b62ab67aabb0cb999885c064b3c4c4f0e01f053705f1b4d7f9b5b0ba3a3ab6d0d60e4e4e59a2b2b5988caae50899e9e6cd3900be9e9e8559e8d346a256

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26428_4.pdf
Secuencia: 8158253

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:03:42Z / 2025-10-19T00:03:42-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	ba c2 75 d3 c4 ba 5d 7b e2 d2 c4 c7 81 14 7d 3c 00 bd c5 30 12 75 63 9d 1b 56 0f 8a 6e c0 15 64 70 f5 e1 f3 69 37 ea d7 d7 8e 2e ef e2 25 23 dd 14 39 b4 bf c8 ce ef 6d c4 c5 30 ce 75 1c d9 3c 38 ef c0 bb ec fe 43 20 1d 92 45 c0 47 cc 0d 24 f3 b1 d2 7b 39 55 f4 1d a6 47 db 1e 50 15 e9 80 80 b5 c5 ee 96 60 65 f5 58 a9 56 cb 3f d2 50 96 ed 50 04 31 f9 83 a6 92 f7 1d 8b 06 67 7b 62 98 06 1a 50 e3 32 9b d3 8e 9b 46 56 ca b5 e2 55 18 92 88 0f a0 0e 8b 72 4b e9 e8 bf de a9 ab c9 6a 8c b0 50 df 6f ba 86 3a b7 e6 51 1e 7c f7 42 9e df 78 45 72 71 b8 ac 59 e2 54 12 97 52 8b 05 ac 6c 17 22 1d 59 ac 91 29 36 11 df 29 7a f5 79 a8 cb 27 77 f1 cb 3b bf 40 ad a0 c9 2e 9b 46 06 04 c5 cc b1 42 61 69 07 49 8a 98 33 97 cb 38 3b 15 18 18 4e 6e 40 7a 74 be 31 f0 3a 96 c3 39 9b f4 9b 49 33 13 22 92 8f db 0a 1f c4 aa 5c e0 73 b1 42 0c 75 a9 d2 49 88 06 2a f8 52 8d de 02 2d e6 1c c5 17 7e 0c 13 e9 3b 8e 4d ad 98 dd 23 0d ca 2a e8 32 15 19 43 50 1b 35 cc ce af 89 e5 84 92 11 c4 b4 ec 63 d6 29 7f f5 61 34 3f 4f 7c 12 0c 55 50 10 ab 0b 77 7a 6c cc 31 be bb 00 e5 ec 04 b4 22 3b 0f 56 9b 8b be cd 77 81 b0 34 8c 6e 8b c1 92 d4 d2 09 c7 2b c6 00 fe 87 f4 8d 0c ae 78			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:03:42Z / 2025-10-19T00:03:42-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:03:42Z / 2025-10-19T00:03:42-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	607679			
	Datos estampillados:	F288AC9A7B62DB813AB6C15272DAC0A3BBFC600E0120F77659F612FFBADBB343 EF0DA394C63BDF44AB2B738511AAD58832CC0D7DD36702E796FDF78DB3D097B2			

f288ac9a7b62db813ab6c15272dac0a3bbfc600e0120f77659f612ffbadbb343ef0da394c63bdf44ab2b738511aad58832cc0d7dd36702e796fdf78db3d097b2